

Jakten på den første *Rhododendron*-dyrkeren i Norge

Per M. Jørgensen

I hefte 3 av Lapprosen 2022 diskuterer Svein Ramung spørsmålet om Tormod Torfæus kan ha hatt rhododendron i sin hage på Karmøy på 1660-tallet slik Bergsveinn Birgirsson nylig har hevdet i en bok om ham. Han anser med rette at dette er tvilsomt. Jeg for min del vil heller si umulig, siden slekten da hverken var beskrevet av botanikerne eller oppdaget av hagebrukerne i vår del av verden. Der er riktignok en plante i den norske floraen som da var kjent, men under andre navn, finnmarksporsen. Den regnes i dag som en *Rhododendron*, men den hadde ikke noe norsk navn på den tiden, men flere samiske ifølge biskop Gunnerus i hans første norske flora (1776), der han ikke angir noen norrøne navn eller tradisjoner. Bergenserens Hans Lilienskiold (ca. 1650–1703) avbilder den i sitt verk 'Speculum boreale' (Fig. 1) fra 1701. Der kaller han den (feilaktig) for rosmarin og beskriver samenes bruk av den til oppkvikkende te. Den var bestemt ikke noen hageplante, spesielt ikke på Karmøy siden arten mistrives på Sørvestlandet.

Fig. 1 Finnmarkspors (*Rhododendron tomentosum*) slik den presenteres hos Lilienskiold (1701).

Siden jeg ikke har sett Torfæus' original tekst, kan jeg bare konstatere at det hele nok må bero på en misforståelse av hans tekst. Det kan jo være at den lærde Torfæus kjente til at de gamle grekerne hadde et navn rhododendron på en rosablomstrende busk, og at han overførte det til en plante i sin hage, men det må ha vært noe helt annet enn det vi forstår i dag med navnet som ble innført av Linné. Linné på sin side gjorde også feil da han gjenbrakte navnet på en slekt der han plasserte alperosen (*Rh. ferrugineum*, Fig. 2). Grekernes plante var imidlertid den vi i dag kaller oleander (*Nerium oleander*, Fig. 3). Vi kan altså trygt glemme Torfæus i vår *Rhododendron*-historie. Men hvem var den første? Det er et spørsmål jeg har slitt lenge

Fig. 2 Alperosen (*Rhododendron ferrugineum*), den art Linné knyttet slektsnavnet til. Foto: Terhi Pousi

med å avklare, og per dags dato setter jeg en knapp på at det hendte omkring 1780, og at mannen var den tyskfødte Johann Reinhold Grauer (1756–1819), som det dessverre ikke finnes noe portrett av. Han var født i Velben i Nord-Tyskland og kom i gartnerlære hos Georg Rühl i Hamburg da han var 16 år, og ble fire år senere engasjert av godseier Peder Anker (1749–1824, Fig. 4)

Fig. 3 Oleander (*Nerium oleander*) i Antibes, arten de gamle grekerne kalte rhododendron. Foto: Helena Jørgensen

Fig. 4 Peder Anker med sin familie i 1792. Maleri av Jens Juel, Bogstad hovedgård.

vi vet at han var en tid ved Kew Gardens. Etter hjemkomsten revolusjonerte han hele anlegget på Bogstad (Fig. 5) som ble omgjort til den engelske landskapsstilen der han ble en pioner her i landet. Han brukte særlig busker og trær fra Nordøst-Amerika, arter som nettopp var hjemført til England fra deres kolonier der, og som viste god hardførhet. I en liste som Anker laget i 1792 om hva han hadde av planter i sin hage til Christian Blix Hammer (1720–1804), oppgir han at han har *Rhododendron viscosum* (Fig. 6). Hvorfra den kommer og når, vet vi ikke sikkert, men det er god grunn til å tro at den har med Grauers kontakt med Kew å gjøre, og at den kom ca. 1780. Den gjenfantet ikke i hagen ved en senere renovering og ser ikke ut til å ha blitt noen suksess, i likhet med ellers i Europa, og det til tross for den store hardførheten. Det kan nok skyldes at blomstene er små, og at visse kloner blomstrer sparsomt. Men i Amerika der man verdsetter hardførheten, har man krysset frem en enestående hardfør gruppe hageplanter som kalles 'Northern Lights' (Fig. 7). Disse som er mer storblomstrede, burde brukes mer her i landet der det ellers er problematisk å få til *Rhododendron*.

Fig. 5 Bogstad i 1788 med de nye beplantningene. Maleri av Erik Pauelsen.

Sluttkommentar: Det kan nok kjønn litt sårt for oss i rhododendronens by Bergen, at den første arten ble plantet på Østlandet. Trøsten kan være at det bare var en asalea, og ikke en av de karakteristiske eviggrønne sortene vi ser mange av her i byen. Så da oppstår spørsmålet om hvem som først plantet slike her i landet. I det dypdykk Per Harald Salvesen og jeg gjorde ved Bergens 950-årsjubiléum, fant vi at de første planter av denne typen ble tilbudt for salg i mai 1826 av gartner Niels Olsen (ca.

til å ta hånd om hagen på hans nyervervete eiendom Bogstad i Bærum. Anker var litt av en verdensmann og beundret de engelske hagene. I 1767 sendte han Grauer til England for videre opplæring. Det er uklart hvor han oppholdt seg og hvor lenge han var der, men

Fig. 6 *Rhododendron viscosum*, en god rikblomstrende klon i artssamlingen på Milde. Foto: Terhi Pousi

Fig. 7 'White Lights', en av de hardføre, gode sortene i 'Northern Lights'-serien i Nydalen på Milde. Foto: Terhi Pousi

1780–1827) i Kalmarhagen. Men hvem som plantet den første i sin hage, vites ikke sikkert. Der er jo andre vestnorske skipsfartsbyer, og datidens redere og kapteiner kan godt ha handlet varen i utlandet og importert den uten at det er registrert, så her er det svært vanskelig å få et klart svar, og egentlig er det ikke så viktig. Hovedsaken er at man på denne tiden prøvde og fant at eviggrønne *Rhododendron* klarer seg her i landet, og de ble til berikelse for våre hager.

Takksgelser. Som vanlig har min kone Gerd og Terhi Pousi velvilligst bistått meg under arbeidet. Takk fortjener også min datter Helena for bildet av oleander.

Kilder

- Birgisson, B. (2020): Mannen fra middelalderen. Historikeren og morderen Tormod Torfæus. Bergen.
- Bruun, M. (2001): Johann Reinhold Grauer. Norsk Biografisk leksikon 3: 345-346.
- Cox, K. (2005): Rhododendrons and azaleas, a colour guide. Marlborough.
- Essen, M. von & Espeland, E. (2009): Bogstad park og hager. Oslo.
- Gunnerus, J. E. (1776): Flora norvegica II. København.
- Jørgensen, P. M. (red.) (2007): Botanikkens historie i Norge. Bergen.
- Jørgensen, P. M. & Salvesen, P. H. (2020); Rhododendronbyen Bergen i nytt lys. Lapprosen 23: 4-8.
- Ramung, S. (2022): Plantet Torfæus Norges første rhododendron? Lapprosen 25 (3): 30-31.
- Lilienskiold, H. (1701): Speculum boreale. Thots samlinger, Det kgl. Bibliotek, København.